

SPORT ATAMALARINING FILOLOGIK TAHLILI

Sodiqova Farida Djamaldinovna

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943873>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarliklari nafaqat o‘zlari balki jamiyat hayoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi borasidagi fikrlar o‘rin olgan. Sportga qiziqtirish bilan birga ularga doir terminlarni o‘rgatish bo‘yicha turli metodlar tavsiya etilgan. Futbolga doir bo‘lgan atamalar deyarli barcha uchun qiziqarli bo‘lgani sabab maqolada ulardan keng foydalanishga harakat qildik.

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik, maktab o‘quvchilari, sportga doir atamalar, futbol atamalari, o‘qitish metodlari, savol-javob, kartochka, gol, autsayd, avtobus.

Аннотация. В данной статье собраны мнения о важности физического воспитания школьников не только для них самих, но и для жизни общества. Рекомендованы различные методы преподавания терминов, связанных со спортом. Футбольные термины интересны практически всем, поэтому мы постарались широко использовать их в статье.

Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, спортивные термины, футбольные термины, методика обучения, вопросы и ответы, карточка, ворота, оутсайд, автобус.

Abstract. This article contains opinions about the importance of physical training of schoolchildren not only for themselves, but also for the life of society. Various methods of teaching terms related to sports have been recommended. Football terms are interesting to almost everyone, so we tried to use them widely in the article.

Keywords: physical training, school students, sports terms, football terms, teaching methods, question and answer, card, goal, outside, bus.

Maktab muhitida sport bilan shug‘ullanish jismoniy tayyorgarlik, sog‘liq uchun foyda. Kognitiv rivojlanish, shaxsiy farovonlik va ijtimoiy integratsiya nuqtai nazaridan ko‘p foyda keltiradi. O‘qituvchilar, ota-onalar, sport tashkilotlari va siyosatchilar maktabdagi jismoniy tarbiya va sport bolaning kundalik jismoniy faolligi va umumiy sog‘lig‘iga qanday samarali hissa qo‘shishi mumkinligini, qanday strategiya, dasturlar ishtirok etish imkoniyatlarini va u bilan bog‘liq imtiyozlarni maksimal darajada oshirishga yordam berishini tushinishlari kerak.

Ko‘plab mamlakatlarda bolalarda semirishning ortib borayotgan sur‘atlari shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab bolalar yetarli jismoniy faoliyat bilan shug‘ullanmaydilar, harakatsiz mashg‘ulotlarga ko‘p vaqt sarflaydilar va noto‘g‘ri ovqatlanishni tanlashadi.

Jismoniy tayyorgarlik, sog‘liq uchun foyda, kognitiv rivojlanish, shaxsiy farovonlik va ijtimoiy integratsiya nuqtai nazaridan maktab muhitida sport ishtirokining afzalliklari haqida keng ma‘lumot berilgan. Ta‘lim sohasidagi sportning ishtiroki jismoniy tarbiya, maktab sporti va maktabdagi boshqa jismoniy faoliyat imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligi sababli, kuzatilgan foydalar ko‘pincha bir nechta manbalarga bog‘liq. Sport va jismoniy tarbiya orqali bolaning kundalik jismoniy faolligiga maktab muhitining hissasi katta bo‘lishi mumkin.

Sport har bir o‘quv sohasiga qo‘shimcha qiymat taklif qiladi; tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, qaror qabul qilish va axloqiy fikrlashni o‘rgatadi. Sportni maktab muhitida, xususan, jamoaviy faoliyat orqali joriy etish uni keng targ‘ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo undan ham oldin har bir jismoniy tarbiya darslarida biror bir sportni tanlab, uni

nafaqat amaliy balki nazariy jihatdan ya’ni unga doir bo‘lgan atamalarni ham o‘rgatib boorish lozim. Sababi, bola qachon o‘zi bajarayotgan harakatning nomini bilsa, foydali tomonlari borasida ko‘p-ko‘p axborotlarni qabul qilsa, o‘zining qadriyatlariga mos kelgan sport turini ham tanlay oladi. Masalan, kimdir futbolga, boshqasi boksga qiziqib, o‘zining diqqatini uni o‘rganishga sarflamoqchidir. Lekin afsuski salohiyati, sog‘ligidagi muammo bunga to‘sqinlik qilishi mumkim. Ana shunday muammoli vaziyatda esa sport turlari haqidagi bilimlar unga yordam bera oladi. Albatta bunda o‘qituvchining bevosita ishtiroki ta’minlanishi kerak. Sababi, ustoz har bir o‘quvchining psixologik holati, ruhiy kuchi, qiziqishi va sog‘ligini nazoratga olgan va unga bemalol maslahat berib, to‘g‘ri yo‘naltira oladi. Sport shaxsiy salohiyatni ro‘yobga chiqarishning yana bir yo‘lini berishini yaxshigina anglagan murabbiy, shuningdek, yoshlarga yetakchilik roli va mas’uliyatini o‘z zimmasiga olish imkonini berishini tushuntira olishi kerak.

Ta’lim jarayonida yoshlarni to‘g‘ri kasb tanlashlarida yordam bergani singari har bir o‘quvchining fikrlashi, dunyoqarashi, qiziqishlarini inobatga olgan holda to‘g‘ri sport turini tanlashga yordam berish kelgusida ishlash va hayotga nisbatan ijobiy fikrlashini oshiradigan avlodni tarbiyalashda yetakchi omil sanaladi. Maktab o‘quvchilariga ham qiziq bo‘lgan o‘zbek xalq o‘yinlari, ularga doir atamalar, bajarilish jarayonidagi harakatlarni o‘rganish ularga yana bir yangi olamni kashf etishiga yordam bo‘ladi. Ana shularni inobatga olgan holda quyida xalqaro mashhur o‘yinlardan biri – futbol va unga doir terminlarni o‘qitish bo‘yicha bir nechta metodik tavsiyalar berib o‘tamiz.

Futbol yoki ba’zi mamlakatlarda sokker nomi bilan tanilganjamoaviy o‘yin o‘ziga xos terminologiyaga boy sport turi bo‘lib, uning global miqyosdagi imkoniyatlari va taktik murakkabligini aks ettiradi. Tajribali muxlis bo‘lasizmi yoki o‘yinda yangi bo‘lasizmi, ushbu asosiy atamalarni tushunish go‘zal o‘yinni belgilaydigan strategiyalar, qoidalar va madaniyatni qadrlashingizni oshirishi mumkin. Futbol kabi jamoaviy sport turlari jamoada ishlash, muloqot qilish, yetakchilik va vaqtni boshqarish kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarni o‘rgatadi. O‘yinchilar umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik qilganda, ular jamoaviy sa’y-harakatlarning ahamiyatini tan olgan holda individual kuchli tomonlarni qadrlashni o‘rganadilar.

"Futbol" so‘zining aniq etimologiyasi biroz noaniq, ammo ko‘plab tarixchilar bu atama o‘rta asrlarning oxirlarida paydo bo‘lganligini aytishadi, o‘shanda u otda o‘ynaladigan sport turlaridan farqli o‘laroq, piyoda o‘ynaladigan har qanday sport turiga nisbatan ishlatilgan.

“Juftini top” o‘yini

O‘quvchilarga quyidagi atamalar rasmlari bilan tushuntirib, tanishtiriladi. So‘ng xuddi futbol o‘yinidagidek ikki jamoaga bo‘lib, terminlar bir qismdan ikkala guruhga ham kesilgan kartochkalar ko‘rinishida tarqatiladi va vaqt belgilanadi. O‘quvchilar esa juftini topishi kerak bo‘ladi. Bu ularda guruh bo‘lib ishlash, eslab qolish singari qobiliyatlarini ham rivojlantirib beradi.

Anderdog — g‘alaba qozonish imkoniyati kamroq bo‘lgan jamoa (**autsayer**). **Favoritning aksi**.

Arbitr — futbol hakami.

Aritmiya — o‘yin tempini o‘zgartirish.

Assist (ingl. *assist* — yordam) — gollari uzatma.

Assistent — ko‘p gollari uzatma beradigan o‘yinchi.

Aut (ingl. *out* — chiqish) — to‘pning yon chiziqdan chiqib ketishi.

Autsayd — qanotda, juda oldinda, o‘ng yoki chap qanotda o‘ynash.

Autsayder — turnirda oxirgi yoki oxirgi o‘rinlardan birida joylashgan jamoa.

Avoska — darvoza to‘ri.

Avtogol — o‘z darvozasiga kiritilgan gol.

Banka - zaxira o‘yinchilari skameykasi, gol, darvoza.

Bisikleta (velosiped) — o‘z joyida sakrab, qaychi uslubida tepish.

Bek — himoyachi.

Beton — ahmoqona himoya.

Boks-tu-boks — maydon bo‘ylab katta hajmdagi ishlarni bajaradigan va himoyada ham, hujumda ham birdek foydali bo‘lgan markaziy yarim himoyachi.

Boksing dey — ingliz futbolidagi Rojdestvodan keyingi davr, u qisqa vaqt va ko‘p sonli (chempionat va kubok) o‘yinlarni tashkil etadi.

Brovka — maydonning yon chizig‘i.

Darvoza — futbol maydonining ikki chetidagi ikkita ustun va to‘sindan iborat bo‘lib, u raqib o‘yinchilari to‘pni yetkazib berishga harakat qiladigan maydon qismidir. O‘lchamlari - $7,32 \times 2,44$ m.

Darvozabon — darvozani himoya qiluvchi o‘yichi.

Darvozabon maydonchasi — jarima maydonchasi ichidagi darvozabon bilan har qanday kurashish taqiqlangan maydoncha.

Darvozadan chiqib kelish (darvozabon) — darvoza chizig‘idan uzoqroqqa borish (odatda darvozabon hududidan tashqarida), masalan, uzatmani qabul qilish yoki ushlab turish maqsadida.

Glorixanter (ingl. *glory hunter* — shon-sharaf ovchisi) — favorit jamoani qo‘llab-quvvatlaydigan muxlis.

Gol (ingl. *goal* — maqsad) — to‘pni darvoza chizig‘ini to‘liq kesib o‘tishni talab qiladigan raqib darvozasini ishg‘ol qilish.

Hujum — raqib darvozasi tomon oldinga harakatlanish.

Ijara — o‘yinchining ma‘lum muddatga bir klubdan boshqasiga o‘tishi, bunda o‘yinchiga bo‘lgan huquqlar birinchi klubda qoladi.

Ikkinchi qavat — bosh bilan o‘ynash; havodagikurash (ikkinchi qavatda kurash).

Jon saqlash, jon saqlash uchun kurash — jamoa divizion (liga)dagi o‘rmini saqlab qolish uchun kurashadigan turnirdagi holat.

Kapalak — darvozabonning to‘pni qabul qilishdagi qo‘pol xatosi, buning natijasida u gol o‘tkazib yuboradi.

Manzilsiz uzatma — hech kim yo‘q joyga uzatma amalga oshirish.

Muxlis — sport ishqibozi, tomoshabin, sport jamoasiga ishqibozlik qiluvchi.

Tezkor gol — o‘yinning o‘n to‘qqizinchi daqiqasigacha raqib darvozasiga kiritilgan gol.

To‘purar — hujumkor o‘yichi.

To‘lqin — gavjum stadionda ketma-ket o‘tirgan tomoshabinlar guruhlarini navbatma-navbat turib, baqirib, qo‘llarini ko‘targanda erishilgan metaxronal ritmga misol.

Vinger — qanot hujumchisi yoki ushbu funksiyalarni bajaradigan boshqa amplua o‘yinchisi;

Yaqin ustun (yoki to‘sin) — uzatma yoki zarbani amalga oshirayotgan o‘yinchiga eng yaqin joylashgan darvoza ustuni (yoki to‘sini).

Ba‘zi tushunarsiz va o‘quvchilar uchun yangi bo‘lgan futbolga doir terminlarni esa qisqa videoroliklar orqali o‘rgatish ham maqsadga muvofiq. Agar biror bir o‘tkazilgan o‘yindagi vaziyatlarni tahlil qilish orqali ko‘rsatib berilsa, ular ko‘rish orqali eslab qoladilar va yaxshiroq anglab yetadilar.

“Ta‘rif berish” o‘yini

Ikkinchi o‘yinimizda esa ularning birinchi guruhidagi o‘quvchilarni birma bir doskaga chiqarib eslab qolgan atamalaridan bittadan yozib qoldirishlari so‘raladi. Ular tugatganlaridan keyin ikkinchi guruh ishtirokchilari yozilgan terminlar nimalarni anglatishini og‘zaki aytib berishlari lozim bo‘ladi. Fikrlashni, tartibni, eslab qolish va fikrini to‘g‘ri bayon eta olishni o‘rgatuvchi bu o‘yin maktab yoshidagi bolalarda katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

Tilshunos olimlarning ta’kidlashicha, matn orqali yangi so‘zlarni o‘rganish, ularni eslab qolishning ahamiyati beqiyos. Shu sababdan futbolning qoidalari keltirilgan matn berilib, unda bir nechta atamalar qo‘yilishi kerak bo‘lgan joylar o‘rniga nuqtalar qo‘yiladi. O‘quvchilar ularni to‘ldirishi kerak bo‘ladi. Oxirida esa matnga doir 3 tadan 5 tagacha mavzu yuzasidan savollar berilib, olingan bilimlar mustahkamlanib olinadi.

Futbolda muvaffaqiyatga erishish uchun futbolchida bo‘lishi kerak bo‘lgan eng muhim xususiyat bu sportga bo‘lgan ishtiyoq va muhabbatdir. Muvaffaqiyatga erishish uchun futbolchilar soatlab mashg‘ulotlar o‘tkazadilar va muvaffaqiyatga erishgandan so‘ng ham ular buni davom ettiradilar. O‘quvchilarning, asosan, o‘g‘il bolalarning bu sportni tanlashlari ularni jismonan chiniqtirsa, aqlan yuksaltirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Osnovy spetsial’noy fizicheskoy podgotovki sportsmenov. Verxoshanskiy YU. Moskva.1988.
2. Sportivno-massovaya rabota. Ataev A. K. Tashkent 1992.